

HUSNIXATGA O'RGATISH TAMOYILLARI

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Mamaziyayeva Elmira Ibragimovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi, 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17365541>

Annotatsiya: ushbu maqolada husnixatga o'rgatish tamoyillarining nazariy-metodik asoslari, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni, boshlang'ich sinf o'quvchilari yozuv malakalarini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil etilgan. Shuningdek, izchillik, ko'rgazmalilik, individuallashtirish, tizimlilik, gigienik talablar va innovatsion yondashuvlar tamoyillari misolida husnixat darslarini samarali tashkil etish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: husnixat, tamoyil, metodika, chiroyli yozuv, boshlang'ich ta'lim, didaktika, o'qitish uslubi, innovatsion texnologiya.

Аннотация: статье рассматриваются теоретико-методические основы принципов обучения каллиграфии и их роль в формировании навыков письма у младших школьников. Анализируются принципы последовательности, наглядности, индивидуализации, системности и гигиенические требования, а также применение инновационных подходов в процессе обучения письму.

Ключевые слова: каллиграфия, принципы, методика, письмо, начальное образование, дидактика, педагогика, инновации.

Annotation : this article explores the theoretical and methodological foundations of calligraphy teaching principles and their role in developing handwriting skills in primary school students. The principles of consistency, visualization, individualization, systematization, and hygiene are analyzed, along with innovative approaches to handwriting instruction.

Keywords: calligraphy, principles, handwriting, methodology, pedagogy, primary education, innovation.

Boshlang'ich sinflarda husnixat darslari o'quvchilarda chiroyli, aniq va to'g'ri yozuv malakasini shakllantirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Husnixatga o'rgatish jarayonida qo'llaniladigan tamoyillar bu jarayonni samarali tashkil etishning nazariy asosidir.

Tamoyillar — bu o'qitish jarayonining yo'nalishini, mazmunini va metodlarini belgilovchi, didaktik asos bo'lib xizmat qiluvchi qoidalar majmuasidir. Har bir tamoyil o'qituvchining amaliy faoliyatida o'quvchining yosh xususiyatlari, psixologik imkoniyatlari va yozuv texnikasini hisobga olishni ta'minlaydi.

Husnixat fanining samaradorligi o'qituvchining bu tamoyillarga qay darajada amal qilishiga bog'liq.

Ta'lim tamoyillari umumiy didaktikaning ajralmas qismi bo'lib, har bir fanning o'ziga xos xususiyatlari asosida aniqlanadi. Husnixatga o'rgatishda tamoyillar yozuv madaniyatini shakllantirish, harf elementlarini o'rgatish, estetik didni rivojlantirish va o'quvchilarni aniqlikka o'rgatish jarayonlarini boshqaradi.

Husnixatga o'rgatishning asosiy maqsadi — o'quvchilarda yozuvning texnik, grafik va estetik jihatlarini uyg'un holda rivojlantirishdir. Buning uchun didaktik tamoyillar tizimli qo'llanilishi lozim.

Izchillik tamoyili o'quv materialining bosqichma-bosqich o'rganilishini nazarda tutadi. Boshlang'ich sinfda har bir harf, so'z, gap asta-sekinlik bilan, murakkablik darajasiga ko'ra o'rgatiladi.

Masalan:

1-sinfda harf elementlari va ularning birikmalari o'rgatiladi;

2-sinfda harflarning proporsiyasi va yozuv tezligi shakllantiriladi;

3-4-sinflarda chiroyli yozish malakasi mustahkamlanadi.

Tizimlilik esa o'quvchilarning yozuv ko'nikmalarini izchil rivojlantirishni ta'minlaydi. O'qituvchi har bir darsni oldingi mavzular bilan bog'lab o'tishi lozim.

Ko'rgazmalilik tamoyili husnixatga o'rgatishda eng muhimlaridan biridir. Yozuv namunasi, interaktiv taxtdagi yozuv, chiroyli yozilgan harflar, plakatlar o'quvchilarda vizual idrokni shakllantiradi.

Ko'rgazmalilik quyidagicha amalga oshiriladi:

O'qituvchi yozuv namunasini doskaga yozib ko'rsatadi;

O'quvchilar uni kuzatadi, so'ng mustaqil yozishga kirishadi;

Yozilgan namuna bilan o'z yozuvini taqqoslaydi.

Bu usul o'quvchilarning ko'rish, eshitish va motorik faoliyatini uyg'unlashtiradi.

O'quvchilar yozuv jarayonida har bir harakatni ongli ravishda bajarishi lozim. Harflarni avtomatik yozishdan ko'ra, ularning shakli, o'lchovi, elementlarini tushunish muhimdir.

Faollik tamoyili esa o'quvchilarning darsdagi ishtirokini oshiradi. O'quvchi faqat takrorlovchi emas, balki faol o'rganuvchi sifatida yozuvni tahlil qiladi, xato sabablarini anglaydi va ularni bartaraf etadi.

Har bir o'quvchining yozuv sur'ati, qo'l mushaklari harakati va idrok darajasi turlicha. Shu bois o'qituvchi darsni har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olib tashkil etishi kerak.

Masalan:

Ba'zi o'quvchilar uchun yozuv tezligini oshirishga e'tibor beriladi;

Boshqalarda esa harflar proporsiyasini saqlashga alohida mashqlar beriladi.

Individuallashtirilgan yondashuv o'quvchilarda o'ziga ishonchni kuchaytiradi va yozuvni yaxshilaydi.

Husnixat darslarida nazariya va amaliyot bir-birini to'ldiradi. Har bir harfning tuzilishi, elementlari, ulanish qonuniyatlari nazariy tushuncha orqali o'rgatiladi, so'ng mashqlar bilan mustahkamlanadi.

Misol uchun, "a" harfini yozishdan oldin o'qituvchi uning elementlarini tahlil qiladi, keyin bolalar yozuv mashqlarini bajaradilar. Shu tarzda har bir darsda amaliy mashqlar orqali nazariy bilimlar mustahkamlanadi.

Gigienik shartlar husnixat darslarining ajralmas qismidir. To'g'ri o'tirish, daftarni to'g'ri joylashtirish, yorug'likning to'g'ri tushishi, qalamni to'g'ri tutish — bular yozuv sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'qituvchi dars jarayonida quyidagilarga amal qiladi:

1. O'quvchilar orqa suyaklarini tik tutishi;
2. Ko'z bilan daftar orasidagi masofa 30 sm bo'lishi;
3. Qalamni 60° burchak ostida tutish;

4. Har 10 daqiqada qo'l mashqlari bajarish.

Gigienik tamoyillarga rioya qilinmasa, yozuv sifati buziladi va o'quvchilarda toliqish kuzatiladi.

Zamonaviy ta'limda husnixat darslarini rejalashtirishda innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalar, interaktiv doskalar, planshetlar yordamida yozuv o'rgatish o'quvchilarni yanada qiziqtiradi.

Interfaol metodlar:

- "Yoz, taqqosla, tahlil qil";
- "Chiroyli yozuv tanlovi";
- "Harfni top" o'yini;
- Onlayn "kaligrafiya dasturlari" orqali mashq qilish.

Bu yondashuvlar husnixat darslarini qiziqarli, amaliy va ijodiy ruhda o'tkazish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, husnixatga o'rgatish tamoyillari — bu o'qituvchi faoliyatining ilmiy asosidir. Ular yordamida darslar mantiqan izchil, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlariga mos, gigienik va estetik talablar asosida tashkil etiladi. Izchillik, ko'rgazmalilik, ongli faollik, individuallashtirish, nazariya va amaliyot birligi, gigienik va innovatsion tamoyillarga amal qilish o'quvchilarda chiroyli yozuv ko'nikmasini shakllantirishga, estetik didni rivojlantirishga xizmat qiladi. Husnixatga o'rgatish tamoyillari o'qituvchi uchun yo'l-yo'riq, o'quvchi uchun esa yozuv madaniyati sari yo'l ochuvchi vositadir.

References:

1. Abdullayeva, M. (2023). Husnixat o'qitishning metodik asoslari. Toshkent: TDPU.
2. Amonov, Sh. (2022). Boshlang'ich ta'limda chiroyli yozuvni shakllantirish tamoyillari. Samarqand: SamDU.
3. Karimova, G. (2021). Ta'limda estetik tarbiya va yozuv madaniyati. Toshkent: Fan.
4. Meliyeva, D. O. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish mexanizmi. Inter education & global study, (2), 320–328.
5. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 1106–1108.
6. Rahmonova, D. (2020). Husnixat darslarida gigienik talablarning ahamiyati. Termiz: TDPI.
7. Yuldasheva, D. (2022). Innovatsion texnologiyalar asosida yozuv madaniyatini shakllantirish metodikasi. Buxoro: BDU nashriyoti.